

**BOG' VA TOKZORLAR UCHUN TAVSIYA ETILADIGAN O'G'IT
TURLARI VA ULARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI**

Boyqulova Gulruh Abdullayevna

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya

Maqolada aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, ularning to'yimlilik hamda sifat darajasini oshirish, intensiv bog'lar va tokzorlarga ishlov berishda foydalaniladigan organik va mineral o'g'itlarning turlari, tasniflari va foydalanishdagi ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: eksportbop mahsulotlar, vegetatsiya, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, azotli o'g'itlar, organik o'g'itlar, fosforli o'g'itlar, kaliyli o'g'itlar, murakkab o'g'itlar, shtrix usulda o'g'itlash.

Mamlakatimizda uzumchilik va bog'dorchilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi intensiv bog'larni ko'paytirish va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishni yo'lga qo'yish maqsadida yangi bog'larni tashkil qilish va rivojlantirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda bu sohani rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda intensiv bog' va tokzorlar maydonini kengaytirish va to'g'ri ishlov berish ishlari amalga oshirilmoqda. Bog' va tokzorlarga ishlov berishda mineral o'g'itlardan foydalanish maqsadlidir. Bog' va uzumzorlarga ishlov berishda azotli o'g'itlar va ularning turlaridan keng foydalaniladi. Azot o'simliklar uchun zarur oziq elementlaridan biri hisoblanadi. U barcha oddiy va murakkab oqsillar, nuklein kislotalar, xlorofill, fosfatidlar, alkaloidlar, vitaminlar va fermentlar tarkibiga kiradi. O'simliklar oziqlanishida azot manbai bo'lib ammoniy (NH_4) va nitrat (NO_3) tuzlari xizmat qiladi. Ammonifikatsiya va nitrifikatsiya jarayonlari natijasida hosil bo'lgan azot tuproqda to'planib qolmaydi. Uning asosiy qismi o'simliklar va mikroorganizmlar tomonidan o'zlashtiriladi, bir qismi esa qaytadan organik holatga o'tadi. Tuproqqa

organik va mineral o'g'itlar solish hamda dukkakli ekinlarni ekish bilan tuproqdagi azot miqdorini ko'paytirish mumkin.

Azotli o'g'itlar ammiakni sintezlash yo'li bilan olinadi. Hozirgi kunda quyidagi turdagi azotli o'g'itlar ishlab chiqarilmoqda:

1. Ammiakli-nitratli o'g'itlar – ammiakli selitra, ammoniy-sulfat-nitrat.
2. Ammiakli o'g'itlar – ammoniy sulfat, ammoniy xlorid, ammoniy karbonat, suyultirilgan ammiak, ammiakli suv.
3. Nitratli o'g'itlar – natriyli selitra, kalsiyli selitra, kaliyli selitra.
4. Amidli o'g'itlar – mochevina, kalsiy sianamid, mochevina-formaldegidli o'g'itlar (MFO').

Azotli o'g'itlar bilan birgalikda fosforli o'g'itlar va ularning turlari ham tez ta'sir qilish xususiyatiga egadir. O'simliklar tarkibida fosfor mineral va organik holatda uchraydi. Mineral holatdagi fosfor ortofosfat kislotaning kalsiyli, magniyli va kaliyli tuzlari ko'rinishida bo'lib, miqdoran juda kamdir. Uglevod almashinuvida fosfor katta o'rin tutganligi sababli fosforli o'g'itlar qand lavlagida shakar, kartoshka tuganaklarida kraxmal to'planishiga ijobiy ta'sir etadi. Fosfor o'simliklarda azotli moddalarning almashinuvida ham muhim ahamiyatga ega. Fosforli o'g'itlar apatitlar va fosforitlardan olinadi. Fosforitlar o'z tarkibida fosfat minerallardan tashqari bir yarim oksidlar, qum, loy kabi qo'shimchalarni tutadi. Shu sababli fosforli o'g'itlar olishdan oldin xom ashyo boyitiladi.

Fosforli o'g'itlarni eruvchanligi va o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishiga qarab 3 guruhga bo'lish mumkin:

1. Suvda yaxshi eriydigan fosforli o'g'itlar – oddiy superfosfat va qo'sh superfosfat.
2. Suvda kamroq, lekin kuchsiz kislotalarda yaxshi eriydigan o'g'itlar – presipitat, tomasshlak, ftorsizlantirilgan fosfat, termofosfatlar.
3. Suvda umuman erimaydigan, kuchsiz kislotalarda kam miqdorda eriydigan fosforli o'g'itlar – fosforit uni, suyak talqoni.

Bundan tashqari kaliyli o'g'itlar va ularning turlari o'simliklar hayotida muhim fiziologik rol o'ynaydi. Uning asosiy qismi o'simlik hujayralarining sitoplazmalarida va vakuolalarida uchraydi. Kaliy kurtaklarda, o'simlikning o'sish va hosil tugish organlarida ayniqsa ko'p to'planadi. O'simliklar rivojlanishida va ularda uglevodlar hosil bo'lishida kaliyning ahamiyati katta. Shuningdek kaliy bilan yetarli darajada oziqlantirilgan o'simliklarning turli kasalliklarga chidamliligi ortadi. Kaliy bilan oziqlantirish darajasi oshirilganda azotning o'simlikka o'tishi va unda azotli organik birikmalarning to'planishi tezlashadi. Kaliyning yer qobig'idagi o'rtacha miqdori 2,14 % ga teng. Tuproqda yalpi kaliyning miqdori azot miqdoriga nisbatan 5-50 marta, fosfoga nisbatan 8-40 marta ko'p. Eng ko'p kaliy bo'z va qora tuproqlarda uchraydi. Kaliyli o'g'itlar konsentrlangan (kaliy xlorid, kaliy sulfat, kaliy tuzi, kalimagneziya, kaliyli-magniyli konsentrat) va xom (silvinit, kainit) kaliyli o'g'itlarga bo'linadi. Kaliy xlorid – KCl. Eng keng tarqalgan kaliyli o'g'it hisoblanib, ishlab chiqariladigan kaliyli o'g'itlarning 85-90 % ini tashkil etadi. Tarkibida 53,7-60,0 % gacha K_2O bo'ladi. Kulrang va pushti kristallar tutgan, kaliy xlorid va silvinit aralashmasidan iborat o'g'it.tarkibidagi K_2O ning miqdori 40 % ni tashkil etadi. Kaliyli o'g'itlarni taqsimlashda tuproqning mexanik tarkibi, tuproq tarkibidagi harakatchan kaliy miqdori, namlanish darajasi, ekinning biologik xususiyati hamda rejalashtirilgan hosil miqdoriga etibor beriladi. O'rta va og'ir mexanik tarkibli tuproqlarda kaliyli o'g'itlar yillik me'yorining hammasi kuzgi shudgor ostiga kiritiladi.

Hozirgi kungacha tabiatda 100 ga yaqin mikroelementlar aniqlangan bo'lib, ular tuproqda va atmosferada qattiq, suyuq va gaz holida uchraydi. Bo'r, rux, mis, molibden, marganes, kobalt kabi bir qancha elementlar mikroelementlar jumlasiga kiradi. Mikroelementlar o'simliklarda boradigan biokimyoviy va fiziologik jarayonlarni tezlashtiradi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, o'simliklar tarkibida mikroelementlar miqdori 0,00001 - 0,01 % ni tashkil qiladi.

Tarkibida mikroelementlar tutadigan va o'simliklarning me'yorida o'sib-rivojlanishi uchun kam miqdorda ishlatiladigan moddalarga mikroo'g'itlar deyiladi. Mikroo'g'itlar ekinlar uchun juda kam miqdorlarda kerak bo'ladi. Lekin shu miqdordagi mikroo'g'itlar bo'lmasa o'simliklarda turli kasalliklar paydo bo'ladi, hosildorlik kamayadi, hosil sifati ham yomonlashadi. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida mikroo'g'itlar sifatida borli, marganesli, ruxli, misli, molibdenli, kobaltli o'g'itlar bilan birgalikda murakkab o'g'itlar ham qo'llanib kelinmoqda. Murakkab o'g'itlar va ularning turlari. Tarkibida ikki yoki undan ortiq oziq elementlarini turli miqdor va nisbatlarda tutadigan o'g'itlar kompleks o'g'itlar deyiladi.

Tarkibiga ko'ra ikki komponentli (fosforli-kaliyli, azotli-fosforli, azotli-kaliyli) va uch komponentli (azotli-fosforli-kaliyli), olinish usuliga ko'ra murakkab, murakkab-aralash va aralashtirilgan, agregat holatiga ko'ra esa qattiq va suyuq kompleks o'gitlarga ajratiladi. Azotli, fosforli, kaliyli, organik va mikroo'gitlarni bir-birlari bilan ma'lum miqdorda aralashtirib, murakkab o'gitlar olinadi. Murakkab o'gitlarga ammosfos, diammosfos, kaliy nitrat, suyuq murakkab azotli o'gitlar, kaliyli selitra va boshqa o'gitlar kiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda kimyo sanoatida murakkab o'gitlar bilan bir qatorda kombinirlangan o'gitlar ham tayyorlanmoqda. Bu o'gitning donalarida ikki, uch va undan ortiq elementlar bilan bir qatorda mikroelementlar ham bo'lishi mumkin. Bular qatoriga ammoniydashgan superfosfat, borli superfosfat, nitrofoska, nitroammofoska, suyuq murakkab o'gitlarni kiritishimiz mumkin. Ushbu o'gitlardan foydalanish birmuncha qiyin bo'lish bilan birga unumdorligi yuqori hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva –sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab

chiqarishida dehqon xo‘jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (PQ-20-son, 23.11.2021 yil) Prezident Qarori

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

3.Yunusov. R. G‘aniyeva G‘.A., Mevachilik va sabzavotchilik, 1-qism, Durdona nashriyoti, Buxoro, 2022, 39 b,

4.O‘zDSt 3236:2017 “Bog‘dorchilikda tuproqqa ishlov beruvchi mashina va ish qurollari. Sinov usullari” // Rasmiy nashr. – Toshkent, 2017.-78 b.

5.U.M.Muydinov, G.Q.Mamadaliyeva. Anorzorlarga organik o‘g‘it solishning samarali usuli // Raqamli texnologiyalar, innovatsion g‘oyalar va ularni ishlab chiqish sohasida qo‘llash istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Andijon, 2021. – B. 90-93.